

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846857>

УДК 619:614.31:636.087:636.7

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПИТАТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

А.М. Кудинова,

студент 4 курса, спец. «Ветеринария»

Н.А. Кудинова,

к.в.н., доц. кафедры,

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,

г. Воронеж

Аннотация: В статье представлены результаты исследований качества и питательности полнорационного комбикорма для собак на соответствие требованиям существующих стандартов. Состояние здоровья и уровень продуктивности животных зависит, прежде всего, от безопасности кормов, их сбалансированности по основным питательным веществам и усвояемости организмом. Кормление является для собак одним из важнейших внешних воздействий и ведущим фактором, определяющим функциональную и морфологическую изменчивость. Большое значение при этом имеет система мероприятий, предупреждающая появление и распространение среди животных возбудителей болезней, токсичных веществ и радионуклидов, которыми могут быть контаминированы компоненты кормов.

Ключевые слова: экспертиза кормов, качество, питательность, безопасность кормов, комбикорма для собак, сухие корма для собак

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF COMPLETE COMPOUND FEEDS FOR UNPRODUCTIVE ANIMALS

A.M. Kudinova,

4th year student, specialty "Veterinary Medicine"

N.A. Kudinova,

Candidate of veterinary sciences, Assistant Professor of the Department,

Voronezh State Agricultural University,

Voronezh

Annotation: The article presents the results of studies on the quality and nutritional value of complete compound feed for dogs for compliance with the

requirements of existing standards. The state of health and the level of productivity of animals depends, first of all, on the safety of feed, their balance in basic nutrients and digestibility by the body. Feeding is one of the most important external influences for dogs and the leading factor determining functional and morphological variability. At the same time, a system of measures is of great importance to prevent the appearance and spread of pathogens, toxic substances and radionuclides among animals, which can contaminate feed components.

Keywords: feed expertise, quality, nutritional value, feed safety, compound feed for dogs, dry dog food

Одной из важнейших задач Государственной и производственной ветеринарных служб является недопущение снабжения питомников, зоопарков, цирков и звероводческих хозяйств недоброкачественными мясными, рыбными, молочными и другими животными кормами, которыми можно нанести вред здоровью продуктивных, пользовательских и непродуктивных плотоядных животных [1-3].

Промышленный корм для домашних животных – это питательный продукт, разработанный с учетом физиологической потребности организма. По назначению промышленные корма разделяют на корма для отдельных видов животных или групп животных и корма специального назначения, специально подобранным составом, предназначенные для достижения прогнозируемого физиологического эффекта у непродуктивных животных.

Корма для непродуктивных животных по содержанию в них воды и методу консервации классифицируют на сухие (5-12 % воды), полувлажные (15-20 % воды), консервированные (72-85 % воды) и замороженные (60-70 % воды). По содержанию питательных веществ промышленные корма также подразделяют на полнорационные, в том числе диетические, лечебные и используемые как дополнительное питание («лакомства») [4].

Основными требованиями к кормам являются их безопасность и питательность, обеспечивающая физиологические потребности организма животных. При этом анализ организации кормления собак, для питания которых использовались готовые корма промышленного производства, зачастую выявляет ряд нарушений. Несмотря на то, что большинство имеющихся в продаже готовых кормов, предназначенных для кормления непродуктивных животных, характеризуются как полнорационные и сбалансированные они не всегда удовлетворяют потребности животных. Кроме того, при организации кормления собак готовыми кормами владельцы не уделяют должного внимания соответствию питательности корма потребностям собаки по возрасту, массе, породе и энергетическим затратам [5, 6].

Использование таких кормов при организации кормления собак может быть причиной множественного дисбаланса в рационе энергии и питательных веществ и как следствие причиной заболеваний незаразной этиологии. В этой связи всесторонняя оценка, как качества, так и питательности кормов для собак является актуальной и немаловажной задачей.

В ходе настоящей работы проведена оценка качества сухих кормов для взрослых собак промышленного производства премиум класса.

Исследование сухих промышленных кормов для собак проводилось на соответствие требованиям существующих нормативных актов и стандартов по средствам органолептических исследований, определения показателей безопасности и питательности [7, 8].

Анализ корма по органолептическим показателям включает оценку внешнего вида и консистенции, цвета и запаха, размера гранул (табл. 1). Органолептические характеристики определяют диетические свойства корма, его привлекательность для животного и как следствие поедаемость. Эти показатели должны характеризовать специфичность корма, удовлетворять привычкам и виду животных.

Таблица 1 – Органолептические показатели кормов для собак

Показатель	ГОСТ Р 55453-2013	Исследуемый корм
Внешний вид и консистенция	Порошок, гранулы, кубики, таблетки, палочки, печенья, хлопья, чипсы, крокеты, попкорн или другие формы сухого корма без посторонних примесей и следов плесени	Таблетки без посторонних примесей и следов плесени, цельные сухие
Цвет	Соответствующий цвету входящих в рецепт компонентов и (или) их смеси	Коричневый, соответствует цвету входящих в рецепт компонентов, однородный
Запах	Свойственный набору входящих в рецепт компонентов без плесенного, гнилостного, или других посторонних запахов.	Без посторонних запахов

Питательность кормов оценивали по содержанию питательных (белков, жиров, углеводов) и биологически активных веществ (табл. 2).

Таблица 2 – Физико-химические показатели кормов для собак

Показатель	ГОСТ Р 55453-2013	Исследуемый корм
Массовая доля влаги корма, %	не более 14	8,0
Массовая доля сырого протеина, %	не менее 18,0	13,0
Массовая доля сырой клетчатки, %	не более 5,8	1,0
Массовая доля сырого жира, %	не менее 5,0	7,8
Массовая доля сырой золы, %	не более 11,0	4,6
Массовая доля кальция, %	не менее 0,6	0,25
Массовая доля фосфора, %	не менее 0,5	0,70

Анализ полученных данных показал, что по содержанию сырого протеина исследуемый сухой корм для собак не соответствует требованиям нормативных документов (ниже на 27 %) и как следствие не удовлетворяет потребности животного в этом ценном питательном веществе. По показателям массовой доли жира, клетчатки, сырой золы, кальция и фосфора исследуемый корм вполне соответствует требованиям стандартов.

К показателям безопасности кормов для непродуктивных животных относятся: токсичность, микробиологические показатели, содержание солей тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, нитритов – вредных примесей, способных вызвать негативные последствия после их воздействия на организм животных. Анализ кормов по показателям безопасности и микробиологическим показателям не выявил отклонений от установленных нормативных требований.

Таким образом, ветеринарно-санитарная оценка сухих кормов для взрослых собак промышленного производства премиум класса показала, что органолептическим показателям и показателям безопасности исследуемый корм соответствует требованиям нормативной документации. По показателям питательности, и в частности по массовой доле сырого протеина, не соответствует потребностям заявленной группы животных.

Список литературы

- [1] Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / / И.Г. Серегин, М.Ф. Боровков, Е.А. Карелина. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 456 с.
- [2] Зоогиgienическая и ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / Под ред. А.Ф. Кузнецова. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. 508 с.
- [3] Экспертиза кормов и кормовых добавок / К.Я. Мотовилов, А.П. Булатов, В.М. Позняковский и др. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. 560 с.
- [4] ГОСТ Р 4954-2012 Корма для непродуктивных животных. Термины и определения. [Текст]. – Введ. с 01.04.2012. – Москва: Стандартинформ, 2013. 8 с.
- [5] Хохран С.Н. Кормление собак и кошек / С.Н. Хохран. – М.: КолосС, 2006. 248 с.
- [6] Аристов А. Качество комбикормов для собак / А. Аристов, Л. Есаулова, Н. Кудинова // Комбикорма, 2007. № 5. 79-80 с.
- [7] Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных [Текст] от 15 июля 1997 г. № 13-7-2/1010. – Москва, 1997. 10 с.
- [8] ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных животных [Текст]. – Введ. с 01.07.2014. – Москва: Стандартинформ, 2014. 12 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Veterinary and sanitary examination of feed / / I.G. Seregin, M.F. Borovkov, E.A. Karelin. – M.: Book house "LIBROKOM", 2013. 456 p.
- [2] Zoohygienic and veterinary and sanitary examination of feed / Ed. A.F. Kuznetsova. – SPb.: Publishing house "Lan", 2021. 508 p.
- [3] Examination of feed and feed additives / K.Ya. Motovilov, A.P. Bulatov, V.M. Poznyakovsky and others – St. Petersburg: Publishing House "Lan", 2021. 560 p.
- [4] GOST R 4954-2012 Feed for unproductive animals. Terms and Definitions. [Text]. – Introduce. from 01.04.2012. – Moscow: Standartinform, 2013. 8 p.
- [5] Khokhrin S.N. Feeding dogs and cats / S.N. Khokhrin. – M.: KolosS, 2006. 248 p.
- [6] Aristov A. The quality of compound feed for dogs / A. Aristov, L. Esaulova, N. Kudinova // Combined feed, 2007. No. 5. 79-80 p.
- [7] Veterinary and sanitary norms and requirements for the quality of feed for unproductive animals [Text] dated July 15, 1997 No. 13-7-2 / 1010. – Moscow, 1997. 10 p.

[8] GOST R 55453-2013 Feed for unproductive animals [Text]. – Introduce. from 01.07.2014. – Moscow: Standartinform, 2014. 12 p.

© А.М. Кудинова, Н.А. Кудинова, 2021

Поступила в редакцию 03.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Кудинова А.М., Кудинова Н.А. Оценка качества и питательности полнорационных комбикормов для непродуктивных животных // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 16-21. URL: <https://ip-journal.ru/>